

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260283>

Kadirov I. O.

dotsent, podpolkovnik,

QK Akademiyasi Harbiy san'at kafedrasi katta o'qituvchisi

AMIR TEMUR YURISHLARIDA QO'LLANGAN TAKTIKA VA HARBIY XIYLALAR

Annotatsiya. Ushbu maqola Amir Temur bin Tarag'ay Bahodirning hayoti va faoliyatida ikki asosiy davrning o'rnini haqida so'z yuritadi. Birinchi davrda (1360–1386) u Movarounnahrda kuchli markazlashgan davlat barpo etish uchun kurash olib bordi. Ikkinchi davrda (1386–1402) esa uning harbiy yurishlari va global miqyosda ta'sirli harbiy g'alabalari bilan xarakterlanadi. Maqolada Sohibqironning harbiy tashkilotchilik san'ati, jangovar armiya tuzilishini takomillashtirishi, o'zining harbiy iste'dodini muhoraba maydonida samarali qo'llashi va harbiy san'atga qo'shgan hissasi chuqur tahlil qilingan. Temurbekning o'z davrining ilg'or qurollari va texnologiyalarini qo'llashdagi novatorligi hamda xalqaro miqyosdagi ahamiyati alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Movarounnahr, davr, harbiy yurishlar, amir, mo'g'ullar, ulus, lashkarboshi, otliq askar, o't sochar qurol, to'p-ra'd, jangovar tartib, zambarak, harb ishi.

TACTICS AND MILITARY STRATEGIES USED BY AMIR TEMUR IN CAMPAIGNS

Abstract. This article explores the significance of two main periods in the life and activities of Amir Temur bin Taragay Bahodir. The first period (1360–1386) focuses on his struggle to establish a strong centralized state in Movarounnahr. The second period (1386–1402) is characterized by his military campaigns and impactful global victories. The article analyzes the military organization skills of this prominent leader, the improvement of army structure, his strategic talents on the battlefield, and his contributions to military art. Particular attention is given to Temurbek's innovative use of advanced weaponry and technologies of his time, as well as his international impact.

Keywords: Movarounnahr, period, military campaigns, amir, Mongols, ulus, commander-in-chief, cavalry, firearms, cannon, battle formation, artillery, warfare

ТАКТИКА И ВОЕННЫЕ ХИТРОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АМИРОМ ТЕМУРОМ В ПОХОДАХ

Аннотация. В данной статье рассматривается значение двух основных периодов жизни и деятельности Амира Темура бин Тарагай Бахадура. Первый период (1360–1386) посвящён его борьбе за создание сильного централизованного государства в Мавераннахре. Второй период (1386–1402) характеризуется его военными походами и значимыми победами мирового масштаба. В статье проанализировано военное искусство великого полководца, совершенствование структуры армии, использование его талантов на поле боя и вклад в развитие военной стратегии. Особое внимание уделено применению Темурбеком передовых для своего времени технологий и оружия, а также его международной значимости.

Ключевые слова: Мавераннахр, период, военные походы, амир, монголы, улус, главнокомандующий, конница, огнестрельное оружие, пушка, боевой порядок, артиллерия, военное дело

KIRISH

Amir Temur bin Tarag‘ay Bahodir (1336-1405) hayoti va faoliyatida ikki davr yaqqol ko‘zga tashlanadi.

ASOSIY QISM

Birinchi davr 1360-1386 yillarni o‘z ichiga oladi. Temur bu davrda Movarounnahrda Mo‘g‘ul xonligidan mustaqil kuchli markazlashgan davlat tuzish yo‘lida kurashadi, Movarounnahrni birlashtirishdan manfaatdor bo‘lgan turk va tojik zodagonlari oq suyaklar kabi sotsial kuchlar bilan birgalikda o‘rta asr o‘zboshimcha feodallariga, markazlashish va birlashishga zid harakatlarga, mamlakatni parchalangan holatda saqlashga kurash olib bordi.

Temur faoliyatining ikkinchi davri asosan 1386 yildan boshlanib, 1402 yilgacha davom etadi. Bu davr Temurning uch yillik, besh yillik va yetti yillik deb ataluvchi harbiy yurishlari bilan xarakterlanadi [1].

Temurbek yoshlik chog‘ida harb ishiga o‘zgacha muhabbat va ehtiros bilan qaray boshladi. Unda harbiy san‘atga bo‘lgan qiziqishning o‘ta erta paydo bo‘lishida padari buzurgvori, amir Qazag‘an davlatining arkonlaridan biri, mardligi, shijoati va oliyjanoblighi bilan nom chiqargan amir Tarag‘ayning ma‘lum darajada ta‘siri borligi shubhasizdir.

Navqiron yoshga yetgan Temurbek salkam bir yarim asirlik mo‘g‘ullar istibdodiga chek qo‘yish, feodal tarqoqlik natijasida Chig‘atoy ulusida hukm surayotgan o‘zaro nizolar va urushlarga barham berish, tashqi va ichki zulm tufayli tinkasi qurigan xalq ommasiga madad

qo‘lini cho‘zish, xarob bo‘lgan shahar va qishloqlarni qayta obod qilish, ulusni tashqaridan bo‘ladigan bosqinlardan himoya qilish singari oliyjanob maqsadlarni yuzaga chiqarishning birdan-bir yo‘li hokimiyatni qo‘lga kiritish ekanligini anglab yetdi.

Temurbek qasd qilgan yumushni nihoyasiga yetkazishda unga tayanch va suyanch bo‘lishga ahd qilgan, shodlik onlarini yoki zahmat azoblarini u bilan baham ko‘rishga, og‘ir daqiqalarda undan yuz o‘girmaslikka qasamyod qilgan birodarlarining beg‘araz ko‘magi va ayniqsa, mo‘g‘ul bosqinchilari zulmidan aziyat chekkan movarounnahr xalqi barcha tabaqalarining qo‘llab-quvvatlashi hamda bevosita ishtirokida 1370 yili hokimiyatni qo‘lga olish, Shimoliy Anado‘li, Hindiston kabi mintaqalarga birligidan mahrum mamlakatni birlashtirish, istiqlolni qayta tiklash baxtiga muyassar bo‘ldi.

Temurbek taxtga o‘tirish boisi o‘laroq ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayotda sodir bo‘lgan ijobiy o‘zgarishlar o‘z ifodasini harb ishida va harbiy san‘atda ham namoyon etadi.

Asosiy karvon yo‘llari ustidan nazorat o‘rnatish ulus qudratini yanada oshirish, xalq turmush tarzini yaxshilash singari ustuvor maqsadlar yo‘lida Temurbek o‘sha davrda tengi yo‘q harbiy kuchlari bilan Jata, Eron, Afg‘oniston, Kavkaz, Iroq, Shom, Misr, Dashti Qipchoq, Shimoliy Anado‘li, Hindiston kabi mintaqalarga bir necha bor qo‘shin tortib bordi, olamshumul zafarlar quchdi.

Harb tarixi Temurbekni jaxonning eng buyuk sarkardalaridan biri sifatida, haqli ravishda, tan oladi.

Uning harbiy iste'dodi asosan ikki yo'nalishda: mohir harbiy tashkilotchi va atoqli sarkarda tarzida yorqin namoyon bo'ldi.

Buyuk lashkarboshi va novator harbiy tashkilotchi sifatida Temurbek o'ta intizomli armiya tuzishga, muhoraba chog'ida qo'shin qismlarini san'atkorona (mohirona) boshqarishga, jang taqdiri hal bo'ladigan joylarga harbiy kuchlarni o'z vaqtida ustalik bilan yo'llashga, har qanday to'siq va g'ovlarni tadbirkorlik bilan bosib o'tishga, armiyadagi jangovar ruhni kerakli darajada ushlab turishga muayassar bo'ldi.

Sohibqiron turk-mo'g'ul xalqlari, xususan Chingizxon lashkari tuzilishini, ularning jang olib borish amallarini atroflicha o'rganib, tahlil qiladi va zarur o'zgartirishlar kiritadi.

Temurbek barpo etgan armiyaning tuzilishi Chingizxon tuzgan qo'shin tizimi va tuzilishiga ma'lum darajada yaqin bo'lsa-da, biroq quyidagi muhim jihatlari bilan farqlanar edi[2]:

Chingiziylar qo'shinni yalpi majburiyat asosida harbiy xizmatga chaqiriladigan xalq lashkarlaridan iborat bo'lgan holda, Temurbek armiyasi umumxalq xarakteriga ega emas edi;

Chingizxon davrida qo'shin asosini ko'chmanchi omma tashkil qilgan edi. Temurbek qo'shiniga oliy bosh qo'mondon ko'rsatgan aniq talabga binoan chorvadorlar qatori kosibchilik, hunarmandchilik, dehqonchilik bilan mashg'ul o'troq aholidan ham sezilarli miqdorda askar olingan;

Temurbek qo'shinida harbiy kuchlarining asosini tashkil qiluvchi otliq askarlar bilan bir qatorda piyodalardan tuzilgan qismlar ham anchagina bo'lgan. Ma'lumki, Chingizxon qo'shini, zabt etilgan mamlakatlar aholisidan majburiy tartibda tuzilgan hasharni hisobga olmaganda, piyoda askarlarga ega bo'lmagan;

Temurbek Sharqda birinchilardan bo'lib o'z armiyasiga o't sochar qurol, ya'ni to'p-ra'dni olib kirdi.

Sohibqiron tog'li hududlarda jang harakatlari olib boruvchi piyodalardan tuzilgan maxsus harbiy qismlarni tashkil qildi.

Temurbek jahon harb san'ati tarixida birinchi bo'lib qo'shinni jang maydonida yetti qo'lga

bo'lib joylashtirish tartibini joriy etdi.

Temurbek armiyasida ayollardan tuzilgan bo'linmalar bo'lib, ular jang chog'i erkaklar bilan bir safda turgan, qahramonlik va mtonat namunalari ko'rsatgan.

Temurbek qo'shini tarkibini Movarounnahr, Dashti Qipchoq, Xuroson, Eron, Badaxshon, Mo'g'iliston, Xorazm, Mozandaron, Jata singari yerlardan yig'ilgan askarlar tashkil qilar edi.

Unda muntazam qo'shinga xos bo'lgan ko'pgina belgilar mavjud edi.

Qo'shin son jihatidan aniq va puxta tashkil qilingan, uning jangovar tartibi – yasol jangdan-jangga takomillashtirilib borilgan. Armiya o'z zamonasining ilg'or qurol va texnikasi bilan qurollangan, aynan bir turdagi qurol-yarog', aslaha-anjom bilan ta'minlangan, qismlar bir-biridan kiyim boshi, tutgan bayroq yoki tug'i orqali ham farqlangan. Bunday ajralib turish jang paytida qo'shinni boshqarishda juda qo'l kelgan. Dushman mudofaasini turli usullar yordamida barbod qilish, g'anim tomonning yirik va mustahkam mudofaa inshootlariga ega bo'lgan shaharlariga qo'qqisdan kuchli zarba berish, zabt etilgan mamlakatning boshliqlarini va ayniqsa lashkarboshilarini hibsga olish, qal'a hamda qo'rg'onlarni uzoq muddat davomida muhofaza qilish, yov kuchlarini iloji boricha keng qamrovda qurshab olish, uning qishloq, shahar, tuman, viloyatlarini birin-ketin fath etish, dushmanni batamom yakson etgunga qadar ta'qib qilish,

fath bo'lgan yurtlarni boshqarish uchun o'zining ishonchli vakillarini tayinlash singari strategik maqsadlarini ko'zlab ish yuritish Temurbekka ko'plab zafarlar olib keldi.

Taktika jihatdan Temurbek armiyasi o'ziga xos xususiyatlariga ega edi. Qo'shinning yasoli Qoraxoniylar, G'aznaviylar, Saljuqiylar, Chingiziylar qo'shini jangovar tartibidan farqli o'laroq, yetti qism- qo'lga ajratilgan, razvedka a'lo darajada yo'lga qo'yilgan, qismlarning jang maydonida hamda yurish vaqtida talab darajasida harakat qilish uchun zarur tadbir va rejalar ishlab chiqilgan, ularni jang paytida operativ boshqarishga alohida katta e'tibor qaratilgan. Temurbek o'nlik, yuzlik, minglik hamda tuman qo'mondonlarini tanlash masalasiga bevosita rahbarlik qilgan. Lashkarboshilik salohiyatiga ega bo'lgan qo'mondonlarning to'g'ri tanlanganligi va o'z joyiga qo'yilganligi aksar hollarda jang natijasining muvaffaqiyatli yakunlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Sohibqironning harbiy san'atiga rivojiga qo'shgan ulkan xizmatlaridan yana biri- qo'shin qanotlarini jang chog'ida dushman hujumidan muhofaza qilish va aksincha g'anim kuchlarini yon tomondan aylanib o'tib, unga ortdan zarba berish maqsadida tuzilgan otliq qism-qumbul (qo'shin qanotlarini himoya qiluvchi qism), qumbulning jori etilishidir.

Bunday mutlaqo yangi harbiy qism, tarixning guvohlik berishicha, Aleksandr Makedonskiy, Ganibal, Lyudvig XIV, Buyuk Fridrix, Chingizxon kabi dongdor sarkardalar qo'shinida bo'lmagan. Faqat XIX asrning atoqli lashkarboshisi Napoleon Bonapart armiyasining jangovar tartibida qo'shin qanotlarini himoyalovchi qism mavjudligini kuzatish mumkin. Harbiy mutaxassislarining fikricha, Napoleon Sharq mamlakatlariga harbiy safar qilishdan avval Temurbek

armiyasi tuzilishini, uning jang olib borish yo'l-yo'riqlarini sinchiklab o'rgangan, zarur topgan taktik usullarni o'zlashtirgan[3].

Tarixiy manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda, otliq askarlar Temurbek armiyasining zarbdor qismi hisoblangan, ular og'ir va yengil qurollar bilan qurollangan suvoriy guruhlariga bo'lingan. Yoy, sadoq va qilich bilan yengil qurollangan otliqlar asosan razvedka va soqchilik bilan shug'ullangan, o'ta zarur chog'dagina dushman kuchlari bilan jang qilish huquqiga ega bo'lgan.

Dubulg'a, zirh (sovut), qilich, yoy, sadoq qalqon va nayza bilan ta'minlangan og'ir qurolli suvoriylar sara jangchilardan tuzilgan, g'animning asosiy zarbasiga qarshi turgan, jang natijasini hal etishda katta rol o'ynagan.

Yurishga jo'nashdan oldin temurbek arkoni davlat, vazirlar, sarkardalar, beklar, amirlarni harbiy kengash-mashvaratga chorlagan. Ayni chog'da ulusning turli viloyat va tumanlaridan, shuningdek tobe yurtlaridan qo'shin to'plash uchun maxsus buruq- Tunkal (qo'shinning belgilangan joyga to'planish to'g'risidagi oliy bosh qo'mondon buyrug'i) e'lon qilingan.

Farmon kerakli joylarga yuqori mansab egasi, bosh qo'mondonning ad'yutanti- Tavachi (hukmdorning farmonini qismlarga yetkazuvchi amaldor, ad'yutant) tomonidan tezlik bilan yetkazilgan. Tavachining zimmasiga askar jamlashdan tashqari qo'shin qismlarining qarorgoh yoki safardagi o'rni, jangovar tartib - yasoli hamda bir joydan ikkinchi joyga ko'chishni nazorat qilish ham yuklatilgan edi.

To'nkalg'a (buyruqqa) binoan viloyat hokimlari, tuman yoki shahar beklari, qal'a, qo'rg'on dorug'larining temurbek tomonidan tuzilgan ro'yxat-songa muofiq o'z jangchilari, zarur ot-ulovi, qurol-yarog'i, oziq-ovqati, yem-xashagi bilan belgilab qo'yilgan to'planish o'rni-miod

yeriga (va'da vaqti, kelishilgan vaqt) o'z vaqtida kechikmasdan yetib kelishi shart hisoblangan[4].

Temurbek dashti Qipchoqqa qilingan yurish (1390- 1391) oldidan qo'shinni bir yilga yetadigan oziq-ovqat, qurol-yarog', kiyim-kechak va boshqa safar uchun zarur ashyolar bilan ta'minlashni o'z noiblariga buyurgan. Har bir suvoriyga bitta yoy, 30 ta o'q, bir sadoq, bir qalqon va bitta qo'shimcha ot ajratilgan. Yurish vaqtida har o'n jangchi bir chodir, ikki belkurak, bir kerki, bir o'roq, bir arra, bir tasha, bir bolta, 100 dona nina olgan. Qo'shimcha har bir jangchining shuningdek, yarim man og'irligida arqon, bir dona pishiq teri va bitta qozon olib kelishi lozim bo'lgan.

Sohibqiron yurishga jo'nashdan ancha avval yog'ining (yov, dushman, g'anim) qurolli kuchlari, mudofaa inshootlari, u yerdagi ichki vaziyat kabilar haqida aniq va to'la ma'lumotga ega bo'lish maqsadida uning yurti yoki qarorgohiga o'z ayg'oqchi (xabargir, josus) larini peshma-pesh yuborib turgan. G'anim to'g'risida zarur ma'lumotlarga ega bo'linganidan so'nggina yurishga taraddud qo'rilgan.

Sohibqiron safar chog'i qo'shinni qiyin o'tib bo'lmas joylardan boshlab boruvchi yo'lchi, ya'ni jarchilarni mahalliy xalq ichida yollab olish masalasiga jiddiy yondashgan.

Safar arafasida Temurbek an'anaviy ravishda o'z pirlari va rahnamolari huzuriga sof ishonch hamda pok irodat bilan tashrif buyurib, ziyorat shartlarini bajo keltirgan.

Yetarli miqdordagi cherik (qo'shin, lashkar) jam bo'lgach, barcha qo'shin turlari yoychilar, nayzavarlar (nayzador), qoruraandozlar (ichiga yonuvchi modda-naft solingan shisha irg'ituvchi), sangandozlar (tosh otuvchi), taxshandozlar (taxsh (arbalet) otuvchi), mayjaniq (tosh otish qurolli, katapult), arroda (tosh otuvchi moslama), va tiricharx otuvchilar hamda boshqa askariy

qismlar ko'rikdan o'tkazilgan[5].

Temurbek armiyasida ichiga yonuvchi modda- neft solingan ko'zachalar irg'ituvchi o't sochish quroli-ra'dning (to'p, zambarak) uzliksiz ishlab turishini ta'minlovchi maxsus to'pchilar- ra'dandozlar (to'pchi, ra'd to'pi otuvchi) mavjud bo'lgan.

Mustaxkam qal'a va qo'rg'onlarni qamal qilishda, dushman kuchlariga qirg'in keltirishda samarali qurol hisoblangan ra'dani boshqaruvchi to'pchilarining soni 10 ming kishiga yetgan. Ra'dandozlar Temurbek tomonidan ilk marta 1379 yili qo'llagan.

Amir Temur Hindistonga qilgan yurishida (1398-1399), Dehliga yaqinlashib qolganligidan tahlikaga tushgan shahzoda Sulton Mahmud, Malluxon va o'zga nomdor hind sarkardalari rahnamoligidagi o'n ming suvoriylar, yigirma ming sara piyodalar va bir yuz yigirma jangovar fillardan iborat qo'shin bilan unga ro'baro' bo'ladi. Sohobqiron birinchi galda jangchilarning kapalagini uchirib, ularni dahshatga solgan fillarni daf qilish borasida bosh qotiradi. Zudlikda fillarga ofat keltiruvchi o'tkir tig'li uchburchak shakldagi sanchiq-mo'ndullardan minglab yasaladi va fillar hujumi paytida ularning oyoqlari tagiga tashlashni, buqalar (boshqa ma'lumotlarga qaraganda tuyalar) boshiga va yonlariga xashak (tikan) bog'lab, ularni yoqib fillarga qarshi yuborishni, shuningdek, jangchilarga o'q va nayzalarini fillarning badaniga qarata otmay, ularning xartumini qilich bilan uzib tashlashni buyurdi. Ikkala qo'shin jang harakatlarini boshlagach, Temurbek o'z askariy qismlarini chekinishga buyuradi. Temuriy jangchilarining tisarilganini ko'rib, dushman qochdi xayol qilgan hindlar olg'a tashlanadi. Fillar, ularning ketidan otliq va piyodalar junbishga keladi. Mo'ndu tikilgan yerga yetganda fillar oyog'iga sinchiqlar kiradi, Temurbek qo'shinlari fillar xartumiga

jarohat yetkazishdi, natijada ular orqaga chekinishga majbur etdi, dushman qo‘shinlari orasida tartibsizliklar keltirib chiqardi. Fillar jon holatida o‘z qo‘shinlarining ikki qanoti tomonga qocha borib, ularni toptab tashladi. Bu choralar jangchilarda mardlik uyg‘otdi va muvaffaqiyat keltirdi [6].

XULOSA

Sohibqironning harbiy yurishlaridagi muvaffaqiyat siri uning dushman to‘g‘risida chuqur va puxta ma‘lumot olishga bo‘lgan e‘tibori, askarlarini yaxshi tayyorlashga yondashuvi va strategik rejalashtirish qobiliyatida yotadi. Bu tajribalar nafaqat uning harbiy imkoniyatlarini kuchaytirgan, balki tarixiy sahnada mislsiz yutuqlarga erishishga zamin yaratgan. Sohibqironning yo‘lboshchilik fazilatlarini, an‘analarni hurmat

qilishi va kreativ harbiy yondashuvlari keyingi avlodlar uchun buyuk tarixiy saboq bo‘lib xizmat qiladi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Temur tuzuklari.– T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2011.
2. Nurali Qobul. Jahon mulkingning sultoni yoxud Fotih Temur va Yildirim Bayazid .V-kitob. “Kamalak” nashriyoti, 2016.
3. Ibroxim Mo‘minov. Amir Temurning o‘rta osiyo tarixida tutgan o‘rni va roli.O‘R FA “Fan” nashriyoti, 1993.
4. Hamidullo Dadaboev. A.Temurning harbiy mahorati. 1996.
5. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. 2-kitob – T.: Mehnat, 1992 y -120 b.
6. Mixail Ivanin. “Ikki buyuk sarkarda. Chingizxon va A.Temur: harbiy san’ati, strategiya va taktikasi”. O‘R FA “Fan” nashriyoti, 2018.

